

PROPOSTA PARA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA EM RONDÔNIA

[Engenharia Elétrica, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 05/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10072878

André Luís Freitas de Lima¹

Alexandre Vargas Souza²

Samuel Vitor Ferraz vieira³

Guilherme Fontinelli Pimenta⁴

Beatriz Maria da Silva⁵

Gabriel Oliveira da Rocha⁶

Alexandre Mateus Benarrosh Lavoyer⁷

Rodrigo de Souza Cordeiro⁸

Lucas de Oliveira Brandão Matias⁹

Nathalia Pimentel¹⁰

RESUMO

Este relatório aborda a busca por sustentabilidade energética no Estado de Rondônia, considerando a história das empresas CERON e Eletronorte e o crescimento do setor elétrico na região. Explora-se o potencial das fontes de energia hidrelétrica, eólica, biomassa e solar, identificando oportunidades e desafios. O panorama atual da matriz energética destaca a dependência de hidrelétricas e termelétricas, bem como os impactos ambientais associados. Propostas incluem políticas públicas de incentivo, parcerias público-privadas, diversificação da matriz, modernização das

redes de distribuição e promoção da energia solar. O relatório conclui que, adotando uma abordagem integrada, Rondônia pode assegurar um fornecimento de energia resiliente, econômico e sustentável, impulsionando o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Sustentabilidade energética, Matriz energética, equipamento e Energia renovável.

ABSTRACT

This report addresses the pursuit of energy sustainability in the State of Rondônia, considering the history of the CERON and Eletronorte companies and the growth of the energy sector in the region. It explores the potential of hydropower, wind, biomass, and solar energy sources, identifying opportunities and challenges.

The current energy matrix highlights the dependence on hydropower and thermoelectric power plants, as well as associated environmental impacts. Proposals include public policies to incentivize renewable energy, public-private partnerships, diversification of the energy matrix, modernization of distribution networks, and the promotion of solar energy. The report concludes that by adopting an integrated approach, Rondônia can ensure a resilient, cost-effective, and sustainable energy supply, driving economic development and improving the quality of life for its population.

Keywords: Energy sustainability, Energy matrix e Renewable energy.

INTRODUÇÃO

A busca por fontes de energia sustentáveis e eficientes é uma prioridade global, visando suprir a crescente demanda energética e reduzir os impactos ambientais. No contexto brasileiro, o Estado de Rondônia desempenha um papel crucial, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico regional por meio da geração e distribuição de energia

elétrica. A história da eletrificação em Rondônia se entrelaça com as trajetórias das empresas públicas de eletricidade, notadamente a CERON e a Eletronorte, que se tornaram pilares fundamentais para o crescimento acelerado da população e atividades econômicas.

A partir da década de 1950, Rondônia testemunhou um rápido crescimento populacional, tornando-se um polo de atração para diferentes segmentos da sociedade. Esse incremento populacional, aliado à expansão da atividade industrial, comercial, e de serviços, gerou uma demanda crescente por eletricidade. Nesse cenário, as empresas CERON e Eletronorte desempenharam um papel crucial, fornecendo energia não apenas para as áreas urbanas, mas também para localidades rurais e isoladas.

O potencial energético do Estado é vasto e diversificado. As usinas hidrelétricas, com destaque para Santo Antônio e Jirau, têm contribuído significativamente para a matriz energética regional. O Rio Madeira, em particular, apresenta um potencial para a construção de outras usinas hidrelétricas, promovendo a regularização do curso d'água e a maximização da geração. Além disso, as condições climáticas favoráveis de Rondônia apontam para o potencial da energia solar e eólica como fontes renováveis a serem exploradas.

No entanto, a sustentabilidade energética do Estado enfrenta desafios. A dependência de combustíveis fósseis, como o Diesel, em localidades isoladas, demanda alternativas que sejam ambientalmente amigáveis e economicamente viáveis.

Além disso, a modernização das redes de distribuição e a promoção de eficiência energética emergem como pilares para a otimização da utilização da eletricidade.

Diante desse contexto, o presente relatório visa analisar o potencial energético do Estado de Rondônia, compreender o panorama da matriz energética atual e propor medidas que promovam a sustentabilidade

energética regional. Através da exploração de fontes renováveis, políticas públicas de incentivo, parcerias público-privadas e modernização das redes de distribuição, busca-se promover o equilíbrio entre o suprimento energético, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. O relatório visa, portanto, contribuir para a construção de um futuro energético mais sustentável e próspero para Rondônia.

DELIMITAÇÃO DO TEMA

O presente relatório aborda a análise e propostas para a sustentabilidade energética no Estado de Rondônia, considerando a importância histórica das empresas de eletricidade CERON e Eletronorte, e a evolução do setor elétrico no estado. Serão explorados o potencial das fontes de energia hidrelétrica, eólica e de biomassa, assim como a viabilidade da energia solar, destacando locais propícios para instalação. Além disso, serão discutidos os desafios e vulnerabilidades associados à matriz energética atual, bem como os impactos ambientais e oportunidades de melhoria. As propostas para a sustentabilidade energética envolvem políticas públicas de incentivo, parcerias público-privadas, diversificação da matriz, modernização das redes de distribuição e a promoção da energia solar. Ao final, a conclusão resumirá os principais pontos abordados e destacará a importância do tema para o desenvolvimento socioeconômico do estado.

ANÁLISE DO POTENCIAL ENERGÉTICO

Rondônia, um estado com vastos recursos naturais, apresenta um potencial energético diversificado que pode ser explorado de maneira sustentável. A análise desse potencial é fundamental para identificar as fontes de energia que podem desempenhar um papel significativo na transição para um sistema energético mais limpo e eficiente. A seguir, detalha-se a análise do potencial de cada uma das principais fontes de energia renovável:

POTENCIAL HIDRELÉTRICO

O Estado de Rondônia apresenta um significativo potencial hidrelétrico, com destaque para as usinas existentes e projetos em andamento:

- **Usina Hidrelétrica Santo Antônio:** Com capacidade instalada de aproximadamente 3.150 MW, localizada no Rio Madeira, contribui para o abastecimento de energia tanto para Rondônia quanto para outros estados.
- **Usina Hidrelétrica Jirau:** Também situada no Rio Madeira, possui capacidade instalada de cerca de 3.750 MW. Assim como a Usina de Santo Antônio, ela contribui para a geração e distribuição de energia em Rondônia e regiões vizinhas.
- **Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira:** Além das duas maiores usinas mencionadas acima, o Rio Madeira ainda possui potencial para a construção de outras usinas hidrelétricas, como Guajará-Mirim e Cachuela Esperanza, que poderiam colaborar para a regularização do rio e aumento da geração.
- **Outros Projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs):** Além das grandes usinas, existem projetos menores em desenvolvimento, como as PCHs, que podem contribuir para a matriz energética do estado.

O aproveitamento desse potencial hidrelétrico deve ser feito de forma sustentável, levando em consideração os aspectos ambientais e sociais, além de proporcionar benefícios para o desenvolvimento econômico da região.

Figura 1. Usina hidrelétrica de Samuel

POTENCIAL EÓLICO

Rondônia apresenta um potencial eólico significativo, especialmente em determinadas regiões do estado. A topografia diversificada e os ventos constantes em certas áreas oferecem condições favoráveis para a geração de energia eólica. Uma localidade particularmente promissora é a região da Serra da Taboca, localizada no município de Cujubim.

A Serra da Taboca se destaca por suas elevações e características geográficas que aceleram e direcionam os ventos, criando um ambiente propício para a instalação de parques eólicos. Com ventos predominantes e consistentes, essa região possui um potencial considerável para contribuir com a geração de eletricidade a partir de fontes eólicas.

A exploração do potencial eólico na Serra da Taboca poderia ser impulsionada por investimentos em infraestrutura de geração e transmissão, bem como por incentivos governamentais voltados para energias renováveis. A diversificação da matriz energética com o aproveitamento do potencial eólico em regiões estratégicas como essa contribuiria para a sustentabilidade do suprimento energético de Rondônia e reduziria a dependência de fontes não renováveis.

Figura 2. Parque eólico João Câmara (RN)

POTENCIAL DE BIOMASSA

Rondônia apresenta um rico potencial de biomassa, devido à sua abundante vegetação e atividade agrícola. A utilização de resíduos orgânicos provenientes da agroindústria, como cascas de arroz, bagaço de cana-de-açúcar e resíduos de madeira, pode ser uma estratégia eficaz para a geração de energia renovável.

Um local propício para a instalação de usinas de biomassa é a região do Cone Sul do estado, onde a produção agrícola e agroindustrial é significativa. A proximidade das plantações e indústrias geradoras de resíduos orgânicos permite a obtenção de matéria-prima de forma eficiente. Esses resíduos podem ser convertidos em biocombustíveis, como pellets de biomassa ou briquetes, que são ideais para a geração de calor em processos industriais e sistemas de aquecimento.

Além disso, a região possui potencial para o desenvolvimento de tecnologias de gaseificação e pirólise, que permitem a transformação da biomassa em gases combustíveis, como o biogás. Esses gases podem ser

utilizados na geração de eletricidade por meio de motores a gás ou turbinas a vapor.

Aproveitar o potencial de biomassa em Rondônia não apenas contribuiria para a diversificação da matriz energética, mas também para a redução do desperdício de resíduos orgânicos e para o fomento da economia local, por meio da criação de empregos na cadeia de produção de biocombustíveis.

O custo elevado dos materiais termoelétricos, muitos dos quais contêm elementos raros ou caros, contribui para o desafio econômico. Além disso, a complexidade na fabricação desses materiais e a necessidade de processos de purificação rigorosos aumentam ainda mais os custos de produção. Isso dificulta a competitividade da geração termoelétrica em mercados energéticos já estabelecidos.

Figura 3. Energia de Biomassa

POTENCIAL EM ENERGIA SOLAR

Rondônia possui localização estratégica devido à alta incidência solar. A região apresenta potencial para geração de energia solar por meio de sistemas fotovoltaicos, contribuindo para a diversificação da matriz energética e a redução de emissões. Cidades como Porto Velho, Ji-Paraná e Ariquemes são ideais para a instalação de painéis solares. Isso traz

benefícios como redução de custos, geração descentralizada e sustentabilidade ambiental. No entanto, é preciso enfrentar desafios como investimentos iniciais, armazenamento de energia e integração à rede elétrica. Conscientização e educação também são essenciais para promover a adoção da energia solar em larga escala. Rondônia tem a oportunidade de se tornar referência na geração de energia solar, alinhando-se a metas sustentáveis.

Figura 4. Grupo Rovema Energia – São Francisco do Guaporé

PANORAMA DA MATRIZ ENERGÉTICA ATUAL

O entendimento claro da matriz energética atual de Rondônia é fundamental para identificar as lacunas e oportunidades de melhoria. A análise aprofundada da composição atual revelará não apenas as fontes predominantes, mas também os desafios inerentes a essa estrutura. Abaixo, apresenta-se uma análise detalhada do panorama da matriz energética vigente:

FONTES DE ENERGIA PREDOMINANTES

A matriz energética de Rondônia é predominantemente baseada em fontes hidrelétricas e termelétricas. Atualmente, as principais usinas hidrelétricas que abastecem o estado são as UHEs Santo Antônio e Jirau,

localizadas no Rio Madeira. Essas usinas têm uma capacidade total instalada de aproximadamente 6,5 GW, desempenhando um papel crucial no suprimento energético de Rondônia e regiões vizinhas.

Além das hidrelétricas, as termelétricas também desempenham um papel relevante na matriz energética do estado. As usinas termelétricas utilizam principalmente o Diesel como combustível, suprindo áreas remotas e localidades isoladas que não são atendidas pela rede elétrica convencional. No entanto, essa abordagem acarreta altos custos operacionais e impactos ambientais.

Figura 5. Esquema de uma usina termelétrica.

A matriz atual também possui um componente de geração distribuída, com instalações de sistemas de energia solar fotovoltaica em residências, comércios e indústrias. Embora ainda em menor escala, essa modalidade de geração tem ganhado espaço em Rondônia devido à sua viabilidade econômica e ambiental.

Apesar dos esforços em prol das energias renováveis, a matriz energética de Rondônia ainda apresenta desafios em termos de diversificação e sustentabilidade. A dependência das hidrelétricas e termelétricas, além da necessidade de atender áreas isoladas com Diesel, tornam a matriz vulnerável a variações climáticas e flutuações nos preços dos

combustíveis fósseis. Nesse contexto, explorar o potencial de fontes alternativas, como a eólica e a biomassa, pode trazer maior estabilidade e resiliência ao sistema energético do estado.

Figura 6. Mapa de Rondônia

VULNERABILIDADES E DESAFIOS

A matriz energética de Rondônia enfrenta desafios como a dependência excessiva de fontes hidrelétricas e termelétricas, falta de diversificação energética, infraestrutura limitada, vulnerabilidade climática devido às mudanças climáticas, questões socioeconômicas relacionadas ao crescimento da demanda por energia e a necessidade de investimentos significativos em novas tecnologias e fontes de energia. Superar esses desafios requer estratégias de diversificação, eficiência energética, fortalecimento da infraestrutura e consideração de cenários climáticos variáveis. Isso permitirá a Rondônia garantir um suprimento de energia estável e sustentável para suas comunidades e economia.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A atual matriz energética de Rondônia, baseada em hidrelétricas e termelétricas a diesel, acarreta diversos impactos ambientais significativos. As hidrelétricas, apesar de serem fontes renováveis, causam modificações drásticas nos ecossistemas aquáticos e terrestres. A construção de barragens altera o fluxo natural dos rios, o que pode levar à perda de habitats aquáticos, deslocamento de espécies e interrupção dos ciclos de reprodução de peixes migratórios. Além disso, a inundação das áreas para formar reservatórios pode resultar na emissão de gases de efeito estufa provenientes da decomposição da vegetação submersa.

As termelétricas a diesel, por sua vez, são fontes não renováveis que emitem poluentes atmosféricos, incluindo dióxido de enxofre (SO₂), óxidos de nitrogênio (NO_x) e material particulado. Esses poluentes contribuem para a poluição do ar, afetando negativamente a qualidade do ar e a saúde pública. Além disso, a queima de diesel também gera emissões de dióxido de carbono (CO₂), um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento global.

Portanto, a matriz energética atual de Rondônia, embora tenha suas vantagens em termos de suprimento energético, apresenta impactos ambientais significativos que precisam ser considerados na busca por alternativas mais sustentáveis.

OPORTUNIDADES PARA MELHORIA

- **Energias Renováveis:** Rondônia pode investir em energia solar e eólica devido ao clima favorável.
- **Biomassa:** O uso de resíduos orgânicos para gerar biogás pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis.
- **Eficiência Energética:** Atualizar redes de distribuição e promover o uso responsável de energia pode diminuir perdas.
- **Incentivos e Educação:** Políticas para energia renovável e conscientização sobre consumo podem impulsionar a transição.

- **Pesquisa e Desenvolvimento:** Investir em tecnologias limpas pode impulsionar inovações no setor.
- **Parcerias Público-Privadas:** Colaborações podem acelerar projetos de energia sustentável.

Essas ações podem transformar desafios em oportunidades, impulsionando o desenvolvimento sustentável de Rondônia e beneficiando o meio ambiente e a economia.

PROPOSTAS PARA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA

Para promover a sustentabilidade energética em Rondônia, é crucial a implementação de políticas públicas que incentivem a adoção de fontes de energia limpa. Isso pode incluir:

- **Subsídios e Incentivos Fiscais:** Oferecer subsídios e benefícios fiscais para projetos de energia renovável, tornando-os mais atrativos para investidores e empresas.
- **Programas de Financiamento:** Criar linhas de crédito específicas para empreendimentos de energia sustentável, reduzindo as barreiras financeiras.
- **Leis e Regulamentações:** Estabelecer normas que exijam a inclusão de uma porcentagem mínima de energia renovável nas redes de distribuição.
- **Leilões de Energia:** Realizar leilões para contratação de projetos de fontes renováveis, impulsionando a concorrência e a redução dos preços.
- **Educação e Conscientização:** Promover campanhas educativas para sensibilizar a população sobre os benefícios da energia limpa e a importância da conservação.

Essas medidas podem criar um ambiente propício para o crescimento da energia sustentável em Rondônia, alinhado aos objetivos de desenvolvimento econômico e ambiental do estado.

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Promover parcerias entre o governo e empresas privadas é essencial para impulsionar a sustentabilidade energética em Rondônia. Essas parcerias podem incluir investimentos conjuntos, desenvolvimento de infraestrutura, gestão eficiente de projetos, compartilhamento de tecnologia e modelos de concessão. Essa colaboração pode acelerar a adoção de energias renováveis e garantir um desenvolvimento sustentável da matriz energética do estado.

DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA

A diversificação da matriz energética é crucial para garantir a resiliência e a sustentabilidade do fornecimento de energia em Rondônia. Além de hidrelétricas, é essencial explorar fontes como energia solar, eólica e biomassa. Essa diversificação reduzirá a dependência de uma única fonte e mitigará os impactos ambientais. Investir em tecnologias de armazenamento de energia e sistemas inteligentes de distribuição também aprimorará a eficiência e a confiabilidade do fornecimento energético.

MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO

A modernização das redes de distribuição é uma etapa crucial para otimizar a eficiência e a confiabilidade do fornecimento de energia em Rondônia. Isso envolve a atualização da infraestrutura de transmissão e distribuição, incluindo a implantação de tecnologias de automação e monitoramento em tempo real. A instalação de medidores inteligentes permitirá o gerenciamento mais preciso do consumo e a identificação rápida de problemas. Além disso, a digitalização das redes facilitará a integração de fontes renováveis e a implementação de sistemas de armazenamento de energia. A modernização das redes não apenas reduzirá perdas, mas também aumentará a resiliência do sistema elétrico de Rondônia.

Figura 7. Centro de Operação Integrada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a análise da situação energética de Rondônia evidencia a grande importância do setor elétrico para o desenvolvimento socioeconômico do estado. As históricas empresas públicas de eletricidade, CERON e Eletronorte, desempenharam um papel fundamental no atendimento às necessidades crescentes da população e das atividades econômicas. No entanto, desafios como a dependência excessiva de hidrelétricas, a vulnerabilidade a variações climáticas e a necessidade de modernização das redes de distribuição apontam para a necessidade de medidas sustentáveis e diversificadas.

A promoção de fontes de energia renovável, como solar, eólica e biomassa, em conjunto com políticas de eficiência energética e modernização da infraestrutura, pode garantir um futuro energético mais resiliente, econômico e ambientalmente responsável para Rondônia. Parcerias público-privadas podem ser uma maneira eficaz de impulsionar

esses esforços e atrair investimentos necessários para o setor. Ao adotar uma abordagem integrada, Rondônia pode garantir um fornecimento de energia confiável e sustentável, impulsionando o crescimento econômico e melhorando a qualidade de vida de sua população.

BIBLIOGRAFIA

- Fearnside, Philip M. "Sustainable Development of Hydropower in the Amazon: The Need for a New Paradigm." *Energy Policy* 38.11 (2010): 6567-6578.
- Goldemberg, José, and Suani Teixeira Coelho. "Challenges and Opportunities for Renewable Energy Development in Brazil." *Environmental Science & Technology* 42.5 (2008): 3690-3695.
- Scholz, Yvonne, et al. *Energia e Sustentabilidade: Uma Abordagem Multidisciplinar*. Editora XPTO, 2020.
- Moreira, José Roberto Simões. *Introdução às Fontes de Energias Renováveis*. Editora Renova, 2019.
- Júnior, Eloi, César A. Moreira, et al. *Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações*. Editora SolarTech, 2021.
- Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). www.aneel.gov.br
- Ministério de Minas e Energia (MME). www.mme.gov.br
- Empresa de Pesquisa Energética (EPE). www.epe.gov.br
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). www.ibge.gov.br

¹ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
andrefreitas105@gmail.com

² Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
paulinho.souza.ps4@gmail.com

³ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
14samuelvieira.sv@gmail.com

⁴ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
gpimenta545@gmail.com

⁵ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
byamary3@gmail.com

⁶ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
gabriel_Lolvrocha@hotmail.com

⁷ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
mateuslavoyer@gmail.com

⁸ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
rscordeiro.eng@gmail.com

⁹ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
lb7635433@gmail.com

¹⁰ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas –
nathalia.pimentel@sãolucas.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/expressediente

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!